

«Entretien avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur et l'acheminement vers le soi»

Esta entrevista «Entrevista com Paul Ricoeur. Paul Ricoeur e o caminho para o si [conduzida por P.M. De Saint-Charon]» foi publicada em: *Bulletin du Centre Protestant d'Etudes*, Genève, 43/7 (1991), Novembro, 7-9

«La grâce c'est de s'oublier»¹

Georges Bernanos

P.M. de S.C.: *Gostaria, antes de mais, de partilhar consigo algo que me parece merecer uma reflexão. Tendo encontrado recentemente Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sobrevivente de Ravensbrück, e sabendo do seu empenho junto dos mais pobres, do Quart Monde, cuja Associação Francesa ela preside desde há muitos anos, perguntei-lhe se ela se sentia mais próxima da filosofia de Emmanuel Lévinas – responsabilidade pelo outro sem contrapartida – ou da sua. A sua resposta foi: «Devo dizer-lhe que pensei nesse género de questão».*

O que quer dizer que uma mulher tão excepcional como ela, que conheceu «situações-limite» - para retomar as palavras de Bettelheim – nunca teve necessidade de passar por considerações filosóficas para viver uma proximidade com o outro das mais responsáveis, das mais bíblicas.

P.R.: Penso que muitos indivíduos na prática vivem esses problemas sem os formular, concetualizar ou, como gostamos de dizer, os tematizar filosoficamente. É tarefa e é responsabilidade do filósofo tentar elevar ao nível do conceito o vivido quotidiano. Creio, contudo, que este emaranhado de dissimetrias de que falo no meu livro, a dissimetria eu-tu na ordem do conhecimento e a dissimetria tu-eu na ordem ética, pode perfeitamente ser reconhecida por toda a gente. Direi mesmo que a criança, que aprende em tão pouco tempo a dominar a linguagem, entra sem saber nesta questão através da troca dos pronomes pessoais. Quando ela diz «eu» e quando se dirige ao outro que diz «tu», ela pressupõe que o outro diz para si mesmo «eu» e lhe diz «tu» a ele que é «eu». Logo, esta espécie de troca dos pronomes pessoais é dominada muito rapidamente e, aparentemente, sem qualquer hesitação, pela jovem criança. E apesar disso, toda a filosofia reside nesta reciprocidade dos pronomes pessoais. Propus aliás algures a expressão «a reciprocidade é uma troca entre insubstituíveis», o que é um paradoxo, porque se tomarmos uma amostra de coisas que afirmamos semelhantes, poderíamos tomar uma pela outra, um exemplar do meu livro por outro exemplar. Mas justamente as pessoas são de cada vez únicas, insubstituíveis e contudo elas trocam as suas mensagens, eventualmente, os seus papéis sociais, sem todavia nunca se tornarem permutáveis. Portanto, este é o enigma, o da reciprocidade dos não-substituíveis.

¹ «A graça está em esquecer-se» [N. do T.]

A partir daí podemos dizer que há um passo até o sacrifício. Posso sacrificar-me por outrem.

Sim, mas o que não podemos é vangloriar-nos disso. É preciso entendê-lo como uma obrigação limite, isto é, admitir que pode haver na vida, na própria existência de cada um, situações em que temos de colocar a causa que defendemos além nossa própria vida. Mas isso é o álibi da teorização filosófica.

Isso não se ensina nem sobretudo se prega, como diria Lévinas.

Isso não se ensina. Absolutamente.

Finalmente, para si, há realmente a primazia da ética sobre a moral, enfim esse caminho que se inicia em Aristóteles até Lévinas, passando pela Antígona – efração intempestiva mas, e como, expressiva da poesia na filosofia – e Kant.

Sim, mas com uma passagem necessária pela moral.

Estabelece uma diferença entre o “viver-bem” de Aristóteles e o «Ouva ‘harta ba’haïm lema’ na tí’hyé – escolhe a vida para viver...» do Deuteronomio? Considera que a palavra bíblica releva mais da ordem ética ou da ordem moral?

Seguramente do domínio da ética. Penso aliás que os meus amigos judeus não desaprovaram inteiramente essa distinção porque tudo o que é mandamento divino, *mitzvot*, não está forçosamente no mesmo plano. Temos precisamente isto no Deuteronomio: «Tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força». É de facto extraordinário que antes dos mandamentos precisos de carácter alimentar, de carácter ritual, tenhamos uma espécie de obrigação que é indivisível e que envolve, de alguma forma, os mandamentos particulares. A este respeito, encontrei um apoio considerável em Rosenzweig de quem falávamos há pouco, porque ele faz distinção entre o mandamento e o dever, a obrigação. É muito subtil já que não se apoia na Tora para o afirmar mas no Cântico dos Cânticos. Ele diz que o primeiro mandamento é aquele em que Deus diz à alma solitária no face a face: «Tu, ama-me!». Há uma profundidade que atravessa toda a arquitectura dos mandamentos que se dirige apenas a alguém que está como que sobre a ponta de uma pirâmide invertida, no «Tu, ama-me!». É a ética. Quando os profetas Amós, Oseias, bradam contra a injustiça e falam, precisamente sem o detalhar, do mal que foi feito a outrem, eles mantêm-se nesse plano ético. Na verdade, há muito rapidamente uma espécie de configuração dos deveres para com esses rostos muito precisos que são a viúva, o órfão e «o estrangeiro que está à tua porta». Mas aí, podemos dizer que estamos já na viragem da ética para moral, já que é a propósito desses três rostos, a viúva, o órfão e o estrangeiro que está à minha porta, que a injustiça assume a figura da violência. Passamos então ao mandamento e à interdição.

Todavia, não queria opor a ética de Aristóteles e a ética bíblica; são duas culturas diferentes que nasceram em contextos diferentes, que problematizaram de modo diverso. Mas nós que somos leitores das duas, somos perfeitamente capazes de estabelecer correlações respeitando igualmente a sua diferença. Não está em questão dizer, como disseram certos medievais, que

Platão tinha sido um aluno de Moisés. Não temos necessidade de colocar esta hipótese para sermos simultaneamente leitores de Platão e leitores de Moisés. O trabalho da interpretação significa pensar um através do outro sem os confundir e, deixando-os cada um no seu lugar, que é outro. A responsabilidade da interpretação é a de pensar cada um nos termos do outro.

Ao preparar o meu encontro consigo e ao ler o seu livro Si-mesmo como um outro, perguntei-me se não haverá uma afinidade entre o grito desesperado de Nietzsche «Gott ist tot!²» - que nos ultrapassa completamente, como escreveu George Steiner, e a palavra de Heidegger sobre o fim da metafísica e o seu «Sein-zum-Tod», o «Ser-para-a-morte», e passando por toda uma quantidade de indivíduos como Lacan, Foucault cuja obra parece anunciar o fim do sentido. Precisamente, o que está aí em causa não será o “meta” da metafísica?

Pessoalmente procurei o que era invulnerável e penso, aliás, que a vida – não insisti suficientemente no livro – é já uma espécie de sim fundamental face à morte. Creio que há uma espécie de veemência de afirmação apesar de... que é absolutamente constitutiva do ser-homem.

Tentei, por conseguinte, pela minha parte, encontrar no campo prático esta invulnerável afirmação, o que eu chamo, por vezes, «A veemência do sim». É o que nós acabámos de dizer, a convicção de que eu sou um ser de escolha, de intenção, de iniciativa, que é pelo desvio do outro que me encontro, que é através das instituições justas que preservo a relação com outrem. Aí, sou persuadido que todo o mundo compreende, e que isso é o núcleo indestrutível. Se quiser, apoiar-me-ei aqui na obra de Hannah Arendt, *A condição humana*, que traduzimos, de forma bizarra, por *A condição do homem moderno* já que se trata justamente do contrário.

Isso deve-se certamente ao facto de A condição humana ser o título de uma das obras-chave de André Malraux.

Em todo o caso, no seu livro, Hannah Arendt colocava-se o seguinte problema: o que é que resiste à vontade absurda de criar uma outra ordem tal como vimos com os nazis e os estalinistas? E ela procurou qual era a rocha indestrutível da condição humana. Fê-lo à sua maneira, mostrando o homem na sua dimensão linguageira, o homem na dimensão prática. Depois o trabalho, a obra, a ação, a narrativa, a empresa política, como tentativa de dar uma duração ao que era na essência frágil, a saber, os projetos dos homens. Aí, tocamos no aspeto afirmativo da filosofia e é por essa razão que eu considero que o trabalho de desobstrução que foi feito por Nietzsche até Heidegger não desembocou no niilismo, mas na descoberta do que é o inegável da afirmação humana. Empreguei ao longo do meu livro uma expressão que submeto à discussão, que é a de atestação, onde tento dizer que não podemos provar nada nesta ordem. Não posso provar que sou um ser de desejo, um ser de escolha, um ser de iniciativa. Não posso provar que é na minha relação de alteridade que eu conquisto a minha identidade, não posso provar que é inserindo-me como cidadão no trabalho político que vou elaborar instituições justas, mas creio nisso à medida que o faço, e é por este ato fundamental de crença e de confiança que me torno naquilo que creio ser.

² «Deus está morto!» [N. do T.]

Não haverá aí um risco portador desse sim que a vida afirma sem saber, mas que nós [também] efetuamos através da passagem pela morte – e no para além do trabalho do nada em nós. Nesta atestação, há um elemento de protesto. De protesto contra o nada que em nós trabalha. No meu pequeno livro sobre o Mal, tentei precisamente dizer que era neste «apesar de...» que esta afirmação originária se perpetua, como o escrevi noutra altura.

Nesse livro, Le Mal, tive a impressão, talvez falsa, de que o senhor estaria mais preocupado em pensar o mal enquanto mal do pecado, do que enquanto mal do sofrimento que é o da vítima.

O meu livro é, ao contrário, uma tentativa para não deixar encerrar o problema do mal no da retribuição do pecado e eu falo muito da lamentação. E a lamentação é, justamente, a queixa. Não forçosamente a do justo, mas daquele que não vê relação entre os seus sofrimentos e a sua culpabilidade. O problema de Job é aqui absolutamente central. Job é um livro de sabedoria construído sobre uma hipótese fabulosa, a saber, a de um justo sofredor. Ninguém é justo, mas precisamente formula-se a hipótese de que ele é justo. Colocamo-nos imediatamente fora de uma lógica da retribuição. É aí que eu encontro o «apesar de». Penso, por conseguinte, que é preciso deixar lugar no nosso pensamento e na nossa ação para este aspeto do mal que é o mal sofrido e não simplesmente o mal cometido.

No final desse pequeno livro, Le Mal, escreve uma coisa que me fez reagir: «Um segundo estágio da espiritualização da lamentação é desfazer-se em queixas contra Deus. Esta via é aquela na qual toda a obra de Elie Wiesel está comprometida». Seria pessoalmente levado a crer que a via de Wiesel é bem mais a do processo contra Deus do que a de uma «lamentação que se desenvolveria...». Basta pensar no seu livro Le Procès de Shamgorod entre tantos outros...

Não queria dizer que a obra de Wiesel se identifique com esse estágio, mas nela há lugar para este tipo de reivindicação. Penso aliás que esse aspeto é uma estrutura fundamental da Aliança no sentido hebraico, no sentido bíblico do termo. Pela razão de que Deus é o acusador do homem e o homem pode ser o acusador de Deus. E um certo número de pensadores judeus contemporâneos explorou esta brecha com temor e tremor. Apresentei-o nesse livro sobre o Mal como uma das vias possíveis: a da não reconciliação, com o mal, mas a de lhe dar sentido apesar da sua absurdidade. Exploro outras vias como por exemplo a via crística da partilha do sofrimento de Cristo e talvez de um sofrimento de Deus. Deixei todas essas vias abertas visto que se trata de uma exploração das vias que não são as da retribuição, da punição, da cólera de Deus. Digamos as vias abertas após Job.

No seu livro L'Âme de la vi³e o eminente Rabbi Haïm de Volozine – pelo qual Lévinas nutre grande admiração, livros que são do mesmo país, a Lituânia – explora esta via do sofrimento de Deus em páginas extraordinárias que deveriam ser lidas tanto pelos judeus como pelos cristãos porque exprimem de uma forma sublime o que a teologia nomeou a Kenosis e que não é desconhecida do judaísmo – longe disso! «Deus sofre no sofrimento do homem».

Penso que esta via está aberta em múltiplas espiritualidades e não tem nada de especificamente crístico. A via crística é a via real no interior das confissões cristãs mas ela

³ Lagrasse, Ed. Verdier. Le Rabbi Haïm de Volozine vécut de 1759 à 1821

cruza outras vias, talvez mesmo fora do campo do monoteísmo nas sabedorias orientais, em tal ou tal ramo do budismo; mas para mim trata-se um pouco de terreno desconhecido.

Ousei uma aproximação, que não o surpreenderá provavelmente, entre o verso de Vajikra (Levítico): «Veahavta Leréakha Kamokha (Amarás o teu próximo como a ti mesmo)» e o título do seu último livro, questionando-me se amar-se «a si-mesmo como um outro» não seria como que uma correspondência, uma correlação, do «Ama o teu próximo como a ti mesmo».

Sem dúvida. Aquilo que sempre perturbou os exegetas foi a ideia de amar o outro como a si-mesmo e sempre se perguntaram: o que é amar-se a si-mesmo? Trata-se contudo duma ideia um pouco circular porque eu não posso amar-me a mim mesmo senão como precisamente um outro e, portanto, se não faço a passagem pelo outro não sei o que é amar-se a si mesmo. Cito numa das minhas notas – que está quase oculta, mas na verdade está no coração do livro – este pensamento que lhe leio: «Não esconderei a espécie de encantamento em que me coloca esta citação de Bernanos que figura no fim do *Diário de um pároco de aldeia*: “Odiarmo-nos é mais fácil do que aquilo que pensamos. A graça está em esquecer-se. Mas se todo o orgulho estivesse morto em nós, a graça das graças seria a de amar-se humildemente a si-mesmo, como a qualquer outro dos membros sofredores de Jesus Cristo.”»

Dir-lhe-ei que esta é a motivação profunda do meu livro. Mas se digo motivação, não digo «parlamentação» porque esta motivação cristã está subjacente a um edifício de argumentação que eu pretendo ser comum a todos. Não emprego jamais no meu livro esta referência a Jesus Cristo, mas é aí que eu tomo a expressão: «Amar-se humildemente a si-mesmo, como a qualquer outro...». Portanto, o meu livro (Amar-se a) *Si-mesmo como um outro* procede desta citação de Bernanos.

Se voltássemos à base da sua obra, perguntar-lhe-ia ingenuamente: o que é a filosofia? O que é um filósofo? Por outras palavras, o que é que está na base de uma obra filosófica, será uma questão primeira ou uma compreensão do mundo que não é a do recém-chegado?

Penso que a filosofia nasce de questões muito específicas que não pertencem ao senso comum. Isso cria um problema precisamente para a comunicação da filosofia. Aristóteles começa com esta questão: o que é o ser? Não é uma questão da linguagem quotidiana. Na linguagem quotidiana, nós frequentamos as coisas, os objetos, não perguntamos que espécie de ser elas são nem o que é a ideia de ser. Isso é uma questão filosófica. Descartes pergunta-se qual é a primeira verdade. E diz: «Penso, logo existo». A ideia de procurar uma primeira verdade não pertence à linguagem corrente na qual estamos no meio das coisas, das questões e das respostas, dos saberes, das opiniões e das convicções. Ou ainda com Kant: o que é um juízo sintético *a priori*? Qual é a condição de possibilidade para que sejamos colocados face a objetos que sejam objetos comuns? Nesse sentido, a filosofia nasce de um certo desprendimento em relação à vida quotidiana; ela volta a ela, a meu ver, por duas vias essencialmente. Por um lado, para dar sentido à objetividade na ordem do saber e, por outro, para dar sentido à ação ética na ação quotidiana. Há então uma espécie de recuo, aquilo a que Platão chamava a «segunda navegação», que reconduz ao meio das coisas e do mundo, seja pela questão da verdade, seja pela questão do bem e do mal.

Há questões filosóficas que podem ser tratadas ou postas por não-filósofos igualmente. A questão de Leibniz: «porque é que há qualquer coisa em vez de nada?» foi colocada muitas vezes por pensadores, escritores. O que é a verdade? Quem é esse mim que diz eu? São igualmente questões primeiras e é frequente ver os poetas a retomá-las.

Deste ponto de vista, às verdadeiras questões filosóficas, apesar desse desprendimento de que falava há pouco, junta-se uma interrogação fundamental, mas que está escondida sob a relação pragmática às coisas e, nesse sentido, uma verdade filosófica é aquela que liberta na consciência comum o seu potencial reflexivo e especulativo e que está ocultada pela quotidianidade.

Gostaria de tentar penetrar um pouco consigo no interior da sua obra. Na sua reflexão e no seu trabalho, duas questões surgem-me como centrais: a do mal e a da culpabilidade. O seu interesse por Jaspers não é, sem dúvida, um acaso, visto ele ter-se preocupado após a guerra com a culpabilidade alemã.

A questão que me coloco e que lhe coloco é então a seguinte: teria pensado de forma diferente se não tivesse havido a Shoah?

Não o sei dizer. Por duas razões, primeiro, porque a escolha do meu campo de reflexão foi finalmente o problema do absurdo e o inverso da ação, o sofrimento. Agir, sofrer. Essa escolha foi feita no momento em que eu não conhecia ainda a amplitude dos crimes nazis, já que tinha praticamente escolhido a minha orientação filosófica alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial e o aprofundamento do meu trabalho foi feito num campo de prisioneiros alemão entre 1940 e 1945. Por outro lado, encontrei a obra de Jaspers num plano diferente da questão do mal e da culpabilidade, sobretudo na questão da antropologia filosófica. O que é que é constitutivo do ser humano no plano do conhecimento, no plano da existência pessoal, da decifração do que ele chamava as cifras da transcendência? Foi esse Jaspers que conheci. O meu primeiro trabalho, com Mikel Dufrenne, era sobre Jaspers. Foi nessa altura que houve, por um lado, a questão da culpabilidade alemã, que levou aliás Jaspers a emigrar da Alemanha para a Suíça, porque ele colocava uma questão que era insuportável nesta época para a consciência alemã e, por outro lado, nós tomámos consciência da amplitude da perseguição e da abominação.

Disse uma coisa que me surpreendeu: que tinha sido mais marcado na sua vida pelos livros do que pelos homens e pelos encontros. Não haverá, ainda assim, acontecimentos históricos ou mesmo encontros que marcaram a sua vida de filósofo?

Essa conversa à qual faz alusão é um pouco infeliz e eu gostaria de aproveitar a ocasião para a corrigir. Gostava muito simplesmente de insistir no pequeno número de amigos que podemos ter numa vida e na imensidade de uma biblioteca que podemos frequentar. Era então uma espécie de desproporção que me atingia. Se quiser, à nossa volta, nesta divisão, há muito mais autores do que amigos. Não era outra coisa o que queria dizer. Isso liga-se mesmo assim a uma tese que desenvolvo em *Temps et récit*, sobretudo, a ideia de que nos conhecemos a nós mesmos não diretamente mas através dos outros, e que entre esses outros, há um lugar enorme para os seres de ficção, como as personagens de tragédias, as personagens de romances ou as personagens das narrativas bíblicas. Existe, como consequência, uma espécie

de «multidão de testemunhos» para falar como o Novo Testamento, onde há muito mais seres fictícios do que seres reais. E é um pouco esse paradoxo que eu gostava de desenvolver. Não se tratou de forma alguma da importância e do carácter incomparável da amizade com os seres reais, mas era para de alguma forma desmultiplicar esta espécie de presença humana pelas personagens irreais da história ou da ficção.

É pensável que um filósofo possa elaborar uma obra fazendo completa abstração da realidade histórica na qual vive e que nenhum acontecimento capital da história de que ele é contemporâneo não deixe, sobre ele ou sobre a sua obra, uma marca.

Para mim, não há dúvida que não. Antes de mais, a guerra... Gostaria de dizer, remontando às minhas memórias de infância, que o meu primeiro choque foi a descoberta da maleficência do tratado de Versailles. Isso teve uma significação muito pessoal, porque o meu pai tinha sido morto durante a primeira guerra mundial e fui criado pelos meus avós no culto do meu pai como um herói. A suspeita de que essa guerra foi uma guerra monstruosa, onde a Europa se suicidou, de seguida o facto de que ela tivesse terminado por um abuso que foi o tratado de Versailles, largamente responsável pela renovação nacionalista na Alemanha, foram para mim coisas capitais. Em segundo lugar, a experiência da derrota, a decomposição da nação em 1940, foi ainda um choque atarrador, que eu recebi, se podemos dizê-lo, sem estar aí menos implicado, na percepção do afundamento da Alemanha, já que estava num campo de prisioneiros, no Leste; e ver desfazer-se uma outra nação sob os meus olhos, teve um papel muito importante nas minhas concepções políticas. O sentimento de que o «querer-viver-em-conjunto» é mais fundamental que a estrutura jurídica, constitucional. Quando esse «querer-viver-em-conjunto» se desfaz, a nação não existe mais e então a base política do poder, da autoridade, está como que oculta nesse «querer-viver-em-conjunto». Nesse instante tudo se desmorona. Fui igualmente introduzido, através da revista *Esprit*, no debate sobre a guerra na Argélia, e tomei posição muito rapidamente sobre a independência argelina. Por outro lado, não fui indiferente aos acontecimentos de 68, na medida em que me levaram a ser reitor de uma universidade difícil, a Universidade de Nanterre. Não posso dizer que estive ausente dos acontecimentos do meu tempo.

*Em *Soi-même comme un autre* mostra – demonstra até – que o outro «pode tornar-se meu semelhante, a saber, alguém que, como eu, diz “eu”». Não significará isto uma rutura da fenomenologia que seria como que o meta da metafísica?*

É certo que a questão do outro é uma questão que coloca em dificuldade a filosofia saída de Descartes, o *cogito*, onde tudo está na primeira pessoa, e fazer surgir um outro tem sempre sido uma extrema dificuldade da filosofia e em particular da fenomenologia de Husserl. Existe o admirável combate que trava para chegar a dar sentido à intersubjectividade, na quinta meditação cartesiana. É um problema que, penso, não apenas não encontra a sua solução, mas ainda a sua posição correta, no plano do conhecimento. É no plano prático que o outro está diante mim. Por prático, quero dizer que é a forma como trato outrem que decide do sentido de outrem e a forma como ele me trata. Desse ponto de vista, Kant conduziu o problema do outro da filosofia teórica para a filosofia prática e é talvez por ter permanecido no campo teórico que Husserl não conseguiu dar a plenitude da sua significação à noção de alteridade.

*No capítulo “Vers quelle ontologie?” de *Soi-même comme un autre*, a propósito de Husserl e do alter-ego, compara o movimento do ego e do alter-ego ao «movimento que vem de outrem para mim» – e escreve que esse movimento «tem prioridade na dimensão ética». Pode explicar-me em que sentido o movimento de outrem para mim é mais um movimento ético do que aquele que vai do ego para o alter-ego?*

É exatamente no sentido daquilo que acabo de dizer. Com Husserl nós vamos do eu para o outro na linha do conhecimento. O que é que isso significa para mim que penso que há um outro para mim? Enquanto no plano ético o mandamento está já na segunda pessoa: «Tu não matarás!», isto é, que me trato a mim mesmo como o «tu» da voz que me diz: «Tu não matarás!». Reconheça aí, bem entendido, a inspiração de Lévinas. Tentei então, nesse capítulo ao qual faz alusão, cruzar de alguma maneira a linha husserliana com a linha levinasiana, com esta convicção de que o problema é o da reciprocidade e que, na minha opinião, não foi levado em conta completamente nem por um nem por outro. Pode notar aliás, que nessa altura tento voltar a dar vigor a um conceito que encontro em Hegel, sobretudo o Hegel da filosofia de Léna, a ideia de reconhecimento e de reconhecimento mútuo e no fundo foi a mutualidade do reconhecimento que me importou. Talvez fosse preciso partir de duas dissimetrias: a dissimetria eu-tu no sentido do conhecimento, a dissimetria tu-eu na ordem ética, para compreender através desta dissimetria cruzada, por assim dizer, a mutualidade e a reciprocidade e, dessa forma, direi, arrancar esse conceito de mutualidade à sua banalidade, torná-lo mais dramático e mais problemático num certo sentido, para o conquistar arduamente em vez de o tomar já dado na experiência quotidiana pouco atenta ao paradoxo que já existe na troca dos pronomes pessoais.

É um fenomenólogo. Dá a fenomenologia uma visão da existência diferente daquela dada pela filosofia clássica e a metafísica? Qual terá sido para si o contributo mais essencial da fenomenologia?

O preceito inicial da fenomenologia foi para mim uma espécie de guia. Ir às coisas mesmas, era a palavra de ordem de Husserl. Mas percebemos que é mais difícil do que se diz, porque se a fenomenologia consiste em dar conta do que aparece tal como aparece, o aparecer – é um pouco o paradoxo desenvolvido por Heidegger no início de *Sein und Zeit* – é, ao mesmo tempo, o que é mais oculto, o mais escondido e aliás o próprio Husserl fez um longo itinerário antes de chegar ao imediato. Podemos dizer que o imediato deve ser conquistado sobre todos os aluviões sobrepostos que, de algum modo, nos ocultam o mais próximo. O mais próximo para nós é o mais dissimulado, é para mim a razão de ter ligado à descrição fenomenológica o trabalho de interpretação, porque há uma leitura múltipla dos fenómenos e, em consequência, é através de múltiplas mediações que nós podemos aproximar-nos do mais simples, do mais imediato do vivido e do quotidiano. Nesse sentido, o imediato é a última conquista.

*Estabelece no livro *Soi-même comme un autre* uma dualidade entre a ética e a moral, duas noções ou conceitos tão próximos que não é fácil diferenciá-los. Que distinção estabelece entre os dois?*

Toca aí aliás numa das proposições que se abre à discussão e à qual dou uma grande importância, visto que defendo nele duas teses ou mesmo três. Em primeiro lugar, a ética é para mim mais profunda, mais fundamental que a moral, e entendemos por moral o conjunto

das normas, das obrigações, das interdições, que o mais das vezes funcionam na negativa «Tu não matarás», «Tu não mentirás», etc... Assim, sob esta camada das normas e dos deveres e das interdições, tentei juntar qualquer coisa que seria mais próxima do desejo profundo do homem – isto é, o desejo de uma vida realizada. É esse desejo de uma vida realizada, que me parece ser o lugar ético por excelência. Por isso, tento articular esta ética segundo o ternário que recordo, e que está claramente no meu livro: desejo de uma vida realizada com e para outros, em instituições justas e, com a primeira componente, eu encontro o que em Aristóteles é desejo de felicidade e que eu reinterpreto como estima de si. Depois, segunda componente do ternário: com e para os outros. É a solicitude que, para mim, engloba quer a amizade entre iguais quer a relação do mestre ao discípulo, que é uma relação desigual ou a da compaixão. E terceiro termo: em instituições justas. Fiz questão aliás, numa linha muito aristotélica, de incorporar a justiça na ética antes de lhe conceder o seu lugar na moral, porque o desejo de justiça dá-me uma relação com o outro que é diferente da relação implicada na amizade. Na amizade o outro tem um rosto e na justiça o outro pode ser um desconhecido portador de direitos e o que é que me liga ao outro no plano da justiça? São as instituições. Gostaria portanto de reservar um lugar à instituição, desde o nível ético, para mostrar que a instituição não é qualquer coisa de artificial, é até uma condição da humanidade e aí estou muito próximo da *Politica* de Aristóteles, para quem viver na cidade é ser homem. Por conseguinte, seria preciso introduzir a ideia de justiça desde o nível ético. Eis a primeira tese sobre a ética. A segunda tese é a de que é necessário, todavia, passar pela norma, pela obrigação devido à violência e aí, precisamente, distingo-me bastante, creio, de Kant, para quem o desejo, mais que o adversário, é o oposto do dever. E é aí que encontro de certa forma as suas questões sobre a Shoah. É certo que se a violência conserva um lugar tão relevante na minha reflexão, é devido ao que vivemos neste aterrador século XX, com as guerras, as destruições, os extermínios. A meu ver, que a moral se tenha centrado demasiado sobre o desejo é inegável, embora o desejo seja portador do anseio de viver bem. Aí há, creio, uma espécie de erro da moral e tentei corrigir a passagem da ética à moral pela violência que introduz a interdição: «Tu não matarás», «Tu não mentirás!», isto é, todas as formas de violência pelas quais o outro é vitimizado. Essa relação da ação a um paciente, que é potencialmente uma vítima, é de facto central para mim na passagem da ética à moral.

Tenho uma terceira tese. A moral cria, pelo seu carácter não artificial mas formal (e necessariamente formal, até formalista), conflitos, conflitos de deveres e você deve notar que, neste ponto, introduzo a passagem pelo trágico. Antígona, o trágico da acção que me conduz ao que eu considero como o terceiro estágio, último, da ética e da moral, é o da convicção que se exprime nos juízos em situação. É o carácter sensacional da sabedoria prática, de modo que tenho dois ternários interligados, pois, dividi o ternário da ética em cuidado de si – cuidado do outro – cuidado da instituição – e o outro ternário é o seguinte: moral-ética-sabedoria prática. É o que eu chamei «a minha pequena ética». Tentei mostrar que a ordem ética estava fortemente estruturada já que a apresentei como uma espécie de matriz de dupla entrada.

Há, quando muito, uma diferença essencial entre a sua filosofia e a concepção que Lévinas tem da ética – visto que Lévinas não pensa a reciprocidade, enquanto para si, a reciprocidade é um elemento essencial, constitutivo até na minha relação ao outro.

Sim, mas direi que cada um tem o seu problema. Deve notar a estima e a quase veneração que tenho por Lévinas e tentei caracterizar a sua filosofia de uma forma que não lhe é nada estranha, como uma filosofia da excessão e da hipérbole. Quer dizer que proposições, tais como esta: «Eu sou refém do outro», não são proposições da vida quotidiana. Sem querer ofender Lévinas, direi que acontece um pouco como nas parábolas, onde é de modo excessivo que se diz qualquer coisa. Penso, contudo, que esta noção de excessão e de hipérbole é muito sensível ao próprio Lévinas. Provavelmente é por aí que se aproxima de Blanchot.

Mas na sua obra há uma certa rutura do si e do outro na fenomenologia. O Ser – o Sein – substitui-se à coisa.

Sim, mas esta distinção entre o homem – prefiro dizer *si-* e a coisa tem sempre sido conhecida filosoficamente; trata-se tão-só de atingir o discurso apropriado a esta diferença. Pareceu-me que a oposição vinda de Descartes através de Kant, Fichte, entre o sujeito capaz de pensar e, de seguida, as coisas como objectos de percepção, da ciência e da especulação, não era a única via possível. Pareceu-me que o campo teórico não esgotava os recursos de formulação dessa relação, como disse, entre o homem e as coisas nem que seja porque entre eles há a vida. E, muitas vezes, a filosofia, mesmo prática, como a de Kant, detém-se nesta oposição: a pessoa que tem um valor e as coisas que têm um preço. Esta espécie de dualismo ético toma o lugar de um dualismo metafísico como a alma e o corpo. Mas podemos dizer que esse dualismo ético ocupa o mesmo lugar e talvez fosse preciso pensar qualquer coisa entre eles os dois, e isto é provavelmente o mais difícil de pensar: é a vida, pois que para nós, trata-se da relação ao mundo através do corpo. Tratei muito longamente do enigma seguinte: de todos os corpos, um só é o meu corpo e o meu corpo tem esse duplo carácter de ser, ao mesmo tempo, coisa entre as coisas e, contudo, eu mesmo, mas só é enquanto corpo vivo. A própria vida olha dos dois lados, já que ela é uma parte do universo físico e, por outro lado, é o suporte da humanidade do homem. Penso, aliás, que o que nos falta, é uma filosofia da vida como mediação da pessoa e da coisa. E abordei-a apenas através deste intermediário privilegiado que é o corpo próprio, mas que é corpo vivo.

Levantou, parece-me, uma questão de uma enorme importância, que o corpo não se torna verdadeiramente «coisa» senão a partir do momento em que está morto, em que o «eu» se torna «ele», como na proposição «ele está morto». Não há mais «eu». Esse corpo que era eu, que era a vida, de repente não é mais senão um envoltório vazio, um corpo morto.

Não há só o corpo que é coisa. Nós somos coisa de uma certa forma, já que por uma análise física o nosso corpo faz parte do grande ciclo da natureza, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigénio, etc... e é esta forma de ser inserido no meio das coisas através de um corpo físico que obedece exactamente a todas as leis da física, da química orgânica, até à estrutura do cérebro, e aí nós aproximamo-nos de um abismo filosófico: como é possível que cada um dos meus pensamentos seja ao mesmo tempo uma certa configuração do córtex? Desse ponto de vista, nós não avançamos muito desde os clássicos. É assim entre o dualismo, o monismo, o paralelismo e todas as outras variações possíveis. Provavelmente, porque não temos universo de discurso no qual podemos misturar os dois. É uma das hipóteses do meu trabalho. Se falo, por exemplo, de uma intenção voluntária de fazer isto ou aquilo, entro num jogo de linguagem, como diria Wittgenstein, no qual encontrarei palavras como intenção, motivo,

circunstância, consequência, mas não empregarei palavras como molécula, átomo, etc... Pelo contrário, se estou no jogo de linguagem da física, não encontrarei nunca motivos, intenções, projectos. Então, como acontece que eu seja os dois? Isso, é todo o enigma do corpo próprio, mas eu apenas tenho uma possibilidade de dupla leitura da mesma «coisa», que é: «eu-mesmo corpo».

Foi voluntária na sua obra a dissociação da parte puramente filosófica dos seus trabalhos da de hermenêutica bíblica.

Sim, eu quis, como o disse no fim do prefácio, sair da acusação de onto-teologia, dizendo que apesar de fazer uma exploração desse tipo, ela não é teológica de modo algum. O ser não é Deus. Mas inversamente, quando desenvolvo algures, e trabalho atualmente essa questão, os aspetos bíblicos neotestamentários e teológicos, espero mostrar que isso não é uma filosofia vergonhosa. Portanto, não queria que a minha filosofia fosse uma teologia vergonhosa nem que a minha teologia fosse uma filosofia vergonhosa. Creio que cada uma tem o seu próprio discurso, mesmo que depois se coloque muito claramente o problema das trocas, das pontes e igualmente dos lugares de confrontação. Escrevi, aliás, o fim do meu prefácio pensando em Lévinas que nunca misturou os seus trabalhos filosóficos e as suas lições talmúdicas.